

49. Potera C. Phage renaissance: new hope against antibiotic resistance. *Environ Health Perspect* 2013; 121 (2): 48–53.
50. Romanelli R.M., Clemente W.T., Lima S.S. et al. MRSA outbreak at a transplantation unit. *Braz J Infect Dis* 2010; 14 (1): 54–59.
51. Laverty G., Gorman S.P., Gilmore B.F. The potential of antimicrobial peptides as biocides. *Int J Mol Sci* 2011; 12 (10): 6566–6596.
52. Hyman P., Abedon S.T. Bacteriophage host range and bacterial resistance. In: Laskin, A.I., Sariaslani, S., Gadd, G.M. (Eds.), *Advances in Applied Microbiology*, vol. 70. Elsevier Academic Press Inc., San Diego, 2010. pp. 217–248.
53. Schuch R., Pelzek A.J., Raz A. et al. Use of a bacteriophage lysin to identify a novel target for antimicrobial development. *PLoS One* 2013; 8 (4): e60754.
54. Seo M., Won H., Kim J. et al. Antimicrobial peptides for therapeutic applications: a review. *Molecules* 2012; 17 (10): 12276–12286.
55. Stavri M., Piddock L.J., Gibbons S. Bacterial efflux pumps from natural sources. *J Antimicrob Chemother* 2007; 59 (6): 1247–1260.
56. Wittebole X., de Roock S., Opal S.M. A historical overview of bacteriophage therapy as an alternative to antibiotics for the treatment of bacterial pathogens. *Virulence* 2013; 4 (8): 1–10.
57. Xu T., Ying J., Yao X. et al. Identification and characterization of two novel bla (KLUC) resistance genes through large-scale resistance plasmids sequencing. *PLoS One* 2012; 7 (10): e47197.
58. Summers W.C. The strange history of phage therapy. *Bacteriophage* 2012; 2 (2): 130–133.
59. Tamaki H., Zhang R., Angly F.E. et al. Metagenomic analysis of DNA viruses in a wastewater treatment plant in tropical climate. *Environ Microbiol* 2012; 14 (2): 441–452.
60. Ter Meulen J. Monoclonal antibodies in infectious diseases: clinical pipeline in 2011. *Infect Dis Clin North Am* 2011; 25(4): 789–802.
61. Ferrer M., Mendez-Garcia C., Rojo D. et al. Antibiotic use and microbiome function. *Biochem Pharmacol* 2016; doi: 10.1016/j.bcp.2016.09.007.
62. Tsang K.Y., Luk S., Lo J.Y. et al. Hong Kong experiences the «Ultimate superbug»: NDM-1 Enterobacteriaceae. *Hong Kong Med J* 2012; 18 (5): 439–441.
63. Viertel T.M., Ritter K., Horz H.-P. Viruses versus bacteria – novel approaches to phage therapy as a tool against multidrug-resistant pathogens. *J Antimicrob Chemother* 2014; 69 (9): 2326–2336.
64. WHO. Antimicrobial Resistance. 2015, Available online at www.who.int.
65. Martínez-Júlvez M., Rojas A.L., Olekhovich I. et al. Structure of RdxA: an oxygen insensitive nitroreductase essential for metronidazole activation in *Helicobacter pylori*. *J. Fed. Eur. Biochem. Soc* 2012. 279 (23), 4306–4317.
66. Fenton M., Ross P., McAuliffe O. et al. Recombinant bacteriophage lysins as antibacterial. *Bioeng Bugs* 2010; 1 (1): 9–16.
67. Escobar-Paramo P., Gougat-Barbera C., Hochberg M.E. Evolutionary dynamics of separate and combined exposure of *Pseudomonas fluorescens* SBW25 to antibiotics and bacteriophage. *Evol Appl* 2012; 5 (6): 583–592.

Сведения об авторах

Андрюков Борис Георгиевич – заслуженный врач РФ, д.м.н., в.н.с. лаборатории молекулярной микробиологии НИИЭМ имени Г.П. Сомова; e-mail: andrukov_bg@mail.ru;

Недашковская Елена Петровна – к.б.н., ученый секретарь НИИЭМ имени Г.П. Сомова; e-mail: secr_niem@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2018 г.

DOI: 10.5281/zenodo.1488030

УДК 614.3/.4:579.842.14:579.252.55].083.1(Дальний Восток, Сибирь)

Н.А. Кузнецова, А.С. Соловьева, А.В. Раков

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ У ШТАММОВ *SALMONELLA ENTERITIDIS*, ЦИРКУЛИРУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНЕГО МОНИТОРИНГА

НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, Владивосток

Цель исследования – дать сравнительную оценку антибиотикочувствительности популяциям *S. Enteritidis*, формирующим эпидемиологическую ситуацию в различных регионах Сибири и Дальнего Востока, в зависимости от географии их плазмидных характеристик и периода выделения. *Материалы и методы.* Исследовано 345 штаммов *S. Enteritidis* (при спорадической заболеваемости – 255 штаммов, при вспышечной – 41 штамм, из проб продуктов – 46 штаммов, из проб внешней среды – 3), изолированных из различных экологических источников и при разной эпидемиологической ситуации за период 1990–2017 гг. Чувствительность штаммов микроба к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтон. *Результаты.* Установлено, что на каждой из выделенных территорий все штаммы чувствительны к имипенему, резистентны

к хинолонам, и на юге Дальнего Востока процент умеренно устойчивых штаммов к аминогликозидам достоверно больше. Выявлено достоверное уменьшение чувствительности микроба к антибиотикам группы аминогликозидов и хинолонов в последнее десятилетие и увеличение доли резистентных штаммов к хинолонам. При исследовании микроба, выделенного из различных экологических источников, выявлено, что во всех группах наблюдения наиболее резистентным микроб был к налидиксовой кислоте, а чувствительным к имипенему. **Заключение.** Несмотря на некоторые различия, подавляющее большинство штаммов сальмонелл, независимо от плазмидного типа и территории выделения представляют собой довольно однородную группу по антибиотикочувствительности. На процесс формирования антибиотикорезистентности сальмонелл преимущественно влияют общие для разных территорий факторы. Вопрос о причинах формирования устойчивости к антибиотикам и возможным последствиям их применения в будущем остается весьма актуальным.

Ключевые слова: *Salmonella* Enteritidis, плазмидные типы, антибиотики, чувствительность, резистентность, Сибирь, Дальний Восток.

Для цитирования: Кузнецова Н.А., Соловьева А.С., Раков А.В. Чувствительность к антибиотикам у штаммов *Salmonella* Enteritidis, циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока, поданным многолетнего мониторинга // *Здоровье. Медицинская экология. Наука.* 2018; 3: 50–58. DOI: 10.5281/zenodo.1488030.

Для корреспонденции: Кузнецова Наталья Анатольевна – к.м.н.; e-mail: kuznetsovanata@mail.ru

Поступила 11.11.18

N.A. Kuznetsova, A.C. Solovyeva, A.V. Rakov

ANTIBIOTIC RESISTANCE OF SALMONELLA ENTERITIDIS STRAINS, CIRCULATED IN TERRITORY OF THE SIBERIA AND FAR EAST, AT MULTI-YEAR MONITORING

Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

Research objective. To give a comparative assessment of an antibiotic resistance of the populations of *S. Enteritidis* forming an epidemiological situation in various regions of the Siberia and Far East depending on geography, their plasmid characteristics and the period of isolation. **Materials and methods.** 345 strains of *S. Enteritidis* (sporadic incidence – 255 strains, from outbreaks – 41 strains, from product samples – 46 strains, from the environment samples – 3) isolated from various ecological sources and at a different epidemiological situation during 1990–2017 are studied. Sensitivity of strains of a microbe to antibiotics defined by disc diffusion method on Mueller-Hinton agar. **Results.** It is established that on each of the territories all strains are sensitive to imipenem, resistant to quinolones, and in the south of the Far East percent of moderately resistant strains to aminoglycosides is significantly more. Significant decrease of microbe sensitivity to antibiotics of aminoglycosides group and quinolones in the last decade and increase of resistant strains portion to quinolones are revealed. Study of the microbe isolated from various ecological sources revealed that in all observation groups the most resistant microbe was to nalidixic acid, and the most sensitive to imipenem. **Conclusion.** Despite some distinctions, an overwhelming majority of *Salmonella* strains, irrespective of their plasmid type and the territory of isolation, represent the quite uniform group based on an antibiotic resistance. Process of formation of antibiotic resistant *Salmonella* is mainly influenced by the factors general for different territories. The question of the reasons of antibiotic resistance formation and possible consequences of their application in the future remains very relevant.

Keywords: *Salmonella* Enteritidis, plasmid types, antibiotics, sensitivity, resistance, Siberia and Far East.

For citation: Kuznetsova N.A., Solovyeva A.C., Rakov A.V. Antibiotic resistance of *Salmonella* Enteritidis strains, circulated in territory of the siberia and far east, at multi-year monitoring. *Health. Medical ecology. Science.* 2018; 3: 50–58 (in Russia). DOI: 10.5281/zenodo.1488030.

For correspondence: Kuznetsova N.A., e-mail: kuznetsovanata@mail.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.11.18
Accepted 22.11.18

Введение

Проблема сальмонеллезной инфекции остается весьма актуальной на большинстве территорий России, что подтверждается отсутствием к сни-

жению показателей заболеваемости в течение последних пяти лет как в целом по стране, так и в отдельных регионах. По данным официальной статистики средний показатель заболеваемости саль-

монеллезом по России составляет 36,56 на 100 тыс. населения, при этом на 40 территориях он превышает среднероссийский [1]. В Приморском крае многолетняя динамика заболеваемости имеет выраженную тенденцию к росту – от 40,18 на 100 тыс. (2009 г.) до 51,5 (2015 г.) [2].

Лечение пациентов с данной инфекцией проводится с применением антимикробных средств [3, 4]. При этом эффективность их применения напрямую зависит от чувствительности к ним возбудителя. Вместе с тем в России, большинство штаммов сальмонелл, идентифицируемых в бактериологических лабораториях медицинских учреждений, не тестируется на чувствительность к антибиотикам, поскольку медико-экономические стандарты не регламентируют постановку антибиотикограмм при данной патологии (терапия проводится эмпирически). Однако, как показывает анализ литературных публикаций, в разных регионах РФ и мира отмечается нарастание лекарственной устойчивости штаммов сальмонелл к антимикробным препаратам [5, 6, 7, 8].

Проблема роста антибиотикорезистентности, появления полирезистентных штаммов сальмонелл диктует необходимость располагать данными о чувствительности «региональных» штаммов сальмонелл к антимикробным препаратам для проведения адекватной этиотропной терапии [9].

Как показывают наши исследования, на формирование популяции *S. Typhimurium*, например, в том или ином регионе в большей степени влияет глобализация эпидемического процесса (ЭП) [10], нежели на популяцию *S. Enteritidis*, которая на большинстве территорий, обусловлена циркуляцией возбудителя на местных птицефабриках [11]. Как мы полагаем, эти особенности не могли не отразиться на спектре устойчивости к АБП популяции *S. Enteritidis*, циркулирующей в Приморском крае и на других территориях Сибири и Дальнего Востока (ДВ). Мониторинг за антибиотикочувствительностью сальмонелл является важным элементом системы ЭП, поскольку резистентные к антимикробным препаратам штаммы эпидемиологически наиболее опасны. Важным компонентом ЭН служит комплексное использование методов изучения как чувствительности к антибиотикам, так и их плазмидных характеристик.

Цель исследования – дать сравнительную оценку антибиотикочувствительности популяциям *S. Enteritidis*, формирующим эпидемиологическую ситуацию в различных регионах Сибири и ДВ, в зависимости от географии их плазмидных характеристик и периода выделения.

Материалы и методы

Многолетний микробиологический молекулярно-генетический мониторинг за сальмонеллезом на территории Сибири и ДВ позволил нам

создать музейную коллекцию штаммов сальмонелл, выделенных в разные годы наблюдения. Из этой коллекции исследовано 345 штаммов *S. Enteritidis*, изолированных из различных экологических источников и при разной эпидемиологической ситуации за период 1990–2017 гг. В частности, проанализировано 255 штаммов выделенных при спорадической заболеваемости, при вспышечной – 41 штамм, из проб продуктов исследовано 46 штаммов и из проб внешней среды – 3. Мониторинг за популяцией сальмонелл включал изучение штаммов, изолированных в Сибири (Республика Бурятия, Новосибирская, Омская, Томская и Иркутская области), северных (Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия)) и южных территорий Дальнего Востока (Еврейский автономный округ, Сахалинская область, Хабаровский и Приморский края). Все изучаемые штаммы *S. Enteritidis* относились к 10 основным, наиболее распространенным на представленных территориях плазмидным типам микроба [11, 12]. Чувствительность штаммов микроба к антибиотикам определяли диско-диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона [13], в том числе к ампициллину (Амп), к группе цефалоспоринов (цефалексин (Цефл), цефуроксим (Цефр), цефотаксим (Цефт), цефепим (Цефп)), аминогликозидов (стрептомицин (Стр), канамицин (Кан), гентамицин (Гент), амикацину (Амик)), тетрациклину (Тетр), к хинолонам (налидиксовой кислоте (Налк), ципрофлоксацину (Ципф)), имипенему (Имп), левомицетину (Лев) и триметоприм сульфату (Трмс). По правилам Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) для контроля качества определения чувствительности сальмонелл к антибактериальным препаратам использовали контрольные штаммы *Escherichia coli* ATCC 25922 и ATCC 35218 [13].

Полученные результаты обработаны общепринятыми статистическими методами с использованием t-критерия Стьюдента и доверительной вероятности (p) [14].

Результаты исследования

Изучение чувствительности к антибиотикам у штаммов *S. Enteritidis*, основанное на плазмидном анализе, позволило представить ее для каждого из основных плазмидных типов микроба, которые выявлены практически на всех рассматриваемых территориях Сибири и ДВ. На рис. 1 представлена картина антибиотикограмм для каждого из основных плазмидных типов, циркулирующих на территории Сибири и ДВ. Полученные результаты показали, что доля чувствительных, резистентных и умеренно устойчивых штаммов для каждого плазмидного типа различна, и это складывается в общую картину антибиотикочувствительности всех штаммов *S. Enteritidis*, циркулирующих на выделенных территориях региона: Сибирь, южные и северные территории ДВ.

Рис. 1. Чувствительность к антибиотикам штаммов *S. Enteritidis* разных плазмидных типов, циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока

Таким образом, спектр чувствительности или, напротив, резистентности к АБП мог, у некоторых ПТ незначительно, но отличаться. Возможно, это обусловлено не столько принадлежностью к определенному ПТ, сколько циркуляцией в том или ином регионе.

Для оценки изменения чувствительности штаммов *S. Enteritidis* во временном аспекте нами выделено 3 периода наблюдения (1990–2000 гг. – I период, 2001–2010 гг. – II период и 2011–2018 гг. – III период). Как видно на рис. 2, в III период наблюдения произошло достоверное уменьшение доли чувствительных

штаммов к группе «аминогликозиды» (II период – $54,2\% \pm 6,49$ и III период $37,1 \pm 3,54\%$, $p=0,021$) и уменьшение доли чувствительных штаммов к группе «хинолоны» (соответственно $67,8 \pm 6,08\%$ и $33,9 \pm 3,47\%$, $p=0,000002$). При этом только к группе «хинолоны» выявлено достоверное увеличение резистентных штаммов в III периоде наблюдения ($28,8 \pm 5,9\%$ и $65,0 \pm 3,5\%$, $p=0,000000$). Интересно, что на этом фоне, количество штаммов резистентных к триметоприм сульфату, напротив уменьшилось, хотя препарат довольно широко применяется для лечения в последние годы.

Рис. 2. Изменение чувствительности к антибиотикам у штаммов *S. Enteritidis* в разные временные периоды

Таким образом, многолетний мониторинг позволил выявить достоверное уменьшение чувствительности микроба к аминогликозидам и хинолонам в последний период наблюдения. При этом в современный период наблюдения появились штаммы резистентные к ампициллину, канамицину, тетрациклину, левомецетину и даже к цефалоспорином.

Картина распределения чувствительности штаммов к антибиотикам на каждой из трех выделенных территорий представлена на рис. 3. Независимо от исследуемой территории и плазмидного типа циркулирующих на ней штаммов, выявлена 100% чувствительность микроба к имипенему. Наибольший процент резистентных штаммов был выявлен к группе «хинолоны»: от $42,5 \pm 7,82\%$ на северных территориях ДВ, в Сибири – $46,8 \pm 4,42\%$ до $59,2 \pm 3,56\%$ на южных территориях ДВ, различия не значимы ($p=0,0525$). Также на всех территориях, в своем большинстве, умеренную устойчивость штаммы проявили к группе «аминогликозиды», что составило: $36,7 \pm 4,62\%$ исследованных штаммов на территории Сибири,

на севере ДВ – $42,5 \pm 7,82\%$, и $53,1 \pm 3,56\%$ на территории юга ДВ, при этом выявлено, что штаммы *S. Enteritidis* с умеренной устойчивостью к «аминогликозидам» достоверно больше распространены на юге ДВ, чем в Сибири ($p=0,0052$).

Чувствительность к антибиотикам штаммов *S. Enteritidis*, выделенных на территории региона, из разных экологических источников представлена в табл. При анализе результатов, полученных при изучении штаммов, выделенных от спорадических больных, выявлено, что процент чувствительных штаммов к антибиотикам разных групп варьирует от $44,3 \pm 3,11\%$ к налидиксовой кислоте до 100% к имипенему. Умеренно устойчивых штаммов было выявлено от $0,4 \pm 0,39\%$ к цефалоспоринолу до $51,8 \pm 3,13\%$ к канамицину. Среди «спорадических случаев» наибольший процент резистентных штаммов выявлен к налидиксовой кислоте – $53,7 \pm 3,12\%$.

При изучении штаммов, выделенных от больных на вспышках, чувствительность к налидиксовой кислоте была наименьшей – у $36,6 \pm 7,52\%$ штаммов, умеренная устойчивость проявилась к раз-

Рис. 3. Чувствительность к антибиотикам штаммов *S. Enteritidis* различных плазмидных типов, циркулирующих на территории Сибири и Дальнего Востока

ным группам антибиотиков, и их процент составил от $2,4 \pm 2,41\%$ до $34,1 \pm 7,41\%$. Резистентность к налидиксовой кислоте в этой группе штаммов также высокая – $61,0 \pm 7,62\%$.

В группе «продукты» проявились те же закономерности: наименьшее количество чувствительных штаммов выявлено к налидиксовой кис-

лоте – $43,5 \pm 7,31\%$, умеренно устойчивы были от $2,2 \pm 2,15\%$ к разным антибиотикам до $32,6 \pm 6,91\%$ штаммов (к канамицину), резистентность к налидиксовой кислоте в группе «продукты» проявилась у $52,2 \pm 7,37\%$ штаммов.

В таблице выделена группа «внешняя среда», количественные данные которой не позволяют оце-

нить ее достоверно, однако в небольшой выборке ($n=3$) выявлены штаммы с умеренной устойчивостью к канамицину и резистентностью к налидиксовой кислоте.

Результаты исследования штаммов *S. Enteritidis*, выделенных независимо от эпидемиологической ситуации (спорадическая или вспышечная заболеваемость), и экологического резервуара (больной, продукт, внешняя среда) показали, что в целом, наибольшая устойчивость у микроба проявляется к налидиксовой кислоте. Все исследованные штаммы *S. Enteritidis* проявили 100% чувствительность только к имипенему.

Обсуждение

Как показывают наши многолетние исследования, популяция *S. Enteritidis* на территории Сибири и Дальнего Востока высоко гетерогенна, но ограничена десятью основными плазмидными типами (ПТ) микроба: 38 MDa, 38:1,4 MDa, 38:2,3:1,4 MDa, 38:2,6:1,4 MDa, 38:26:1,4 MDa, 38:3,0:1,4 MDa, 38:30 MDa, 38:30:1,4 MDa, 38:30:2,3 MDa, 38:4,4 MDa [11, 12]. Важно подчеркнуть, что эти 10 ПТ, выявлены практически на всех рассматриваемых территориях Сибири и ДВ. И первое, что следует отметить, независимо от ПТ, чувствительность к антибиотикам у микроба в основном сформирована строго в пределах выявленного нами спектра. В частности, у микроба маркированного плазмидой 38 MDa, который имеет межрегиональное распространение и типирован по плазмидному ужу в первые годы мониторинга, выявлена устойчивость к ампициллину, стрептомицину, тетрациклину, левомецитину и, особенно, к налидиксовой кислоте. Несколько особняком стоит ПТ 38:4,4 MDa – у которого, выявлена резистентность к шести антибиотикам, в том числе к канамицину, гентамицину и триметоприм сульфату. На рис. 1 также представлены антибиотикограммы микроба, плазмидные типы которого получили распространение по территории региона в более поздний период. Как видим, их объединяет только высокая резистентность к налидиксовой кислоте. А у ПТ 38:2,6:1,4MDa отмечено появление резистентности к группе цефалоспоринов.

Резистентные штаммы *S. Enteritidis* имеют региональное распространение. Так на западных территориях Сибири рис. 2, выявлены штаммы резистентные к тетрациклину, левомецитину, налидиксовой кислоте. Практически такую же ситуацию мы зафиксировали и на северных территориях ДВ. При этом в Красноярском крае, который не вошел в наше исследование, получены данные о выявлении значительной доли штаммов *S. Enteritidis* резистентных к тетрациклину среди исследованных, и только $26,2 \pm 8,33\%$ имели чувствительность к препарату [5]. В Пермском крае, например, только $68,3\%$ штаммов были чувствительны

к налидиксовой кислоте. Отмечая наименьшую антибактериальную активность таких препаратов как доксицилин и фурадонин (чувствительных соответственно $31,8\%$ и $30,0\%$) к региональным штаммам сальмонелл, исследователями было обращено внимание клиницистов на целесообразность их активного применения [6]. В нашем исследовании на южных территориях ДВ – спектр антибиотиков, к которым у сальмонелл была выявлена та или иная доля резистентных, оказался более широким. Кстати, именно здесь выявлен штамм с устойчивостью к цефалоспорином.

Тем не менее, как показали наши исследования формирование устойчивости к антибиотикам у микроорганизмов не носит характера прямого приспособления к ареалу их циркуляции и широте применения. Налидиксовая кислота давно не применяется ни в медицине, ни в ветеринарии, однако резистентность к ней растет все больше. И, напротив, самое широкое применение имеет гентамицин, тогда как к нему у микроба сформирована довольно низкая резистентность.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет прийти к заключению, что, несмотря на некоторые различия, подавляющее большинство штаммов сальмонелл, независимо от плазмидного типа и территории выделения представляют собой довольно однородную группу по антибиотикочувствительности. Выявленные нами различия в чувствительности к антибиотикам отмечены у отдельных плазмидных типов, которые пока играют в этиологии сальмонеллеза довольно незначительную роль. Следовательно, на процесс формирования антибиотикорезистентности сальмонелл преимущественно влияют общие для разных территорий факторы. В плане лечения сальмонеллеза, мониторинг антибиотикорезистентности сальмонелл в том или ином регионе играет не столь значимую роль, как это можно было предполагать, принимая во внимание масштаб территории нашей страны. Поэтому, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 2045-р «О Стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 г.» наряду с обеспечением системного мониторинга распространения антимикробной резистентности, необходимо дальнейшее изучение механизмов ее возникновения. В этой связи вопрос о причинах формирования устойчивости к антибиотикам и возможным последствиям их применения в будущем остается весьма актуальным.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рожнова С.Ш., Акулова Н.К. Информационный бюллетень Референс-центра по мониторингу за сальмонеллезом. М., 2013. – № 25. – 69 с.
2. Тарасенко Т.Т., Косенок Е.В., Семейкина Л.М., Шевердина Ф.Н. О заболеваемости сальмонеллезом в Приморском крае // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2016; 3(66): 134-139. doi: 10.18411/hmes.d-2016-128.
3. Козлов Р.С. Антимикробные препараты и резистентность микроорганизмов: две стороны медали // *Ведомости центра экспертизы средств медицинского применения*. 2007; 3: 30–32.
4. Иванов А.С. Современные представления об антибиотикорезистентности и антибактериальной терапии сальмонеллезом // *Клин. микробиол. антимикроб. химиотер.* 2009; 11(4): 305–326.
5. Решетнева И.Т., Перьянова О.В., Дмитриева Г.М., Остапова Т.С. Антибиотикорезистентность сальмонелл, выделенных на территории Красноярского края // *Гигиена и санитария*. 2015; 2: 35–38.
6. Ахметова Л.И., Розанова С.М. Чувствительность к антимикробным препаратам штаммов шигелл и сальмонелл, выделенных в г. Екатеринбурге // *Клин. микробиол. антимикроб. химиотер.* 2000; 2(3): 58–62.
7. Nair D.V.T., Venkitanarayanan K., Johny A.K. Antibiotic-Resistant Salmonella in the Food Supply and the Potential Role of Antibiotic Alternatives for Control // *Foods* 2018; 7: 167-191. doi: 10.3390/foods7100167.
8. Paudyal N., Pan H., Li X., et al. Antibiotic Resistance in Salmonella Enteritidis Isolates Recovered from Chicken, Chicken Breast, and Humans Through National Antimicrobial Resistance Monitoring System Between 1996 and 2014 // *Foodborne Pathogens and Disease*. 2018; 15(10): 669-675. doi: 10.1089/fpd.2017.2402.
9. Милюткина Л.Н., Рожнова С.Ш., Головина М.А. и др. Эволюция лекарственной резистентности *S. Enteritidis*, выделенных от детей // *Эпидемиология и инфекционные болезни*. 2008; 2: 44–47.
10. Кузнецова Н.А., Шубин Ф.Н., Раков А.В., Яковлев А.А. Молекулярно-эпидемиологическая оценка влияния процессов глобализации на формирование популяции *Salmonella Typhimurium* в Приморском крае и других субъектах Сибири и Дальнего Востока // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2018; 3: 47–53. doi: 10.17238/PmJ1609-1175.2018.3.47-53.
11. Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А., Матосова Е.В. Зоонозный сальмонеллез на Дальнем Востоке: основные аспекты проблемы // *Дальневосточный журнал инфекционной патологии*. 2015; 29(29): 75-82.
12. Шубин Ф.Н., Раков А.В., Кузнецова Н.А. и др. Молекулярная эпидемиология сальмонеллеза, вызванного *Salmonella Enteritidis*, в Иркутской области // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2016; 4 (67): 30–36.
13. Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. МУК 4.2.1890-04. М.: Минздрав России, 2004 // *Клин. микробиол. антибакт. химиотер.* 2004; 6(4): 306–359.
14. Савилов Е.Д., Астафьев В.А., Жданова С.Н., Заруднев Е.А. Эпидемиологический анализ. Методы статистической обработки материала. – Новосибирск: Наука-Центр, 2011. – 156 с.

Сведения об авторах

Кузнецова Наталья Анатольевна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)2442604, e-mail: kuznetsovanata@mail.ru (автор-корреспондент);

Соловьева Алина Сергеевна, младший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)2442604, e-mail: dj_svet8525@mail.ru;

Раков Алексей Владимирович, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории молекулярной эпидемиологии и микробиологии ФГБУН «НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова», г. Владивосток; тел. 8(423)2442604, e-mail: vokar@mail333.com.

